

Rapport de cadrage sur les écosystèmes de publication à but non lucratif dans les trois régions

Résumé exécutif

Ce rapport exploratoire vise deux objectifs. Premièrement, il vise à établir des définitions et une terminologie communes qui seront utilisées uniformément dans le cadre du projet ALMASI, afin de fournir une analyse cohérente et de définir clairement ce qui relève ou non du champ d'application du projet. Dans le cadre d'un projet qui couvre les paysages éditoriaux de trois régions internationales distinctes (Afrique, Europe, Amérique latine), il est essentiel de parvenir à un terrain d'entente et à une compréhension suffisante avant de poursuivre. Deuxièmement, ce rapport propose un volet cartographique qui s'appuie sur la littérature existante et les sources de données bibliométriques pour fournir un aperçu des connaissances actuelles sur les activités d'édition en libre accès Diamant dans ces trois régions.

La perspective analytique holistique adoptée par ce rapport s'articule étroitement autour de cinq concepts fondamentaux : les mécanismes de financement, les structures organisationnelles et les modèles de gouvernance, les plateformes, les solutions et les services, les types de publications (c'est-à-dire les revues, les articles, les livres et les prépublications). Le rapport recueille et résume les connaissances disponibles sur ces cinq concepts centraux dans chacune des trois régions, fournissant ainsi des informations essentielles sur les similitudes et les différences dans la manière dont ils sont mis en œuvre pour soutenir la publication diamant. L'exercice initial de cartographie a permis d'identifier des variations dans la disponibilité et la profondeur des connaissances documentées dans les trois régions. La littérature et les analyses systématiques concernant l'Europe sont plus complètes, notamment grâce à des projets récents axés sur les politiques (tels que DIAMAS) qui ont permis d'obtenir des aperçus systématiques détaillés de la publication institutionnelle en libre accès diamant, couvrant la gouvernance, le financement et les solutions techniques. La documentation sur la communication scientifique en Afrique est plus localisée et moins systématisée de manière formelle, principalement basée sur des cas concrets et dispersée dans une grande variété de sources. Si les connaissances documentées en Amérique latine reflètent un écosystème en accès ouvert diamant de longue date soutenu par des infrastructures à but non lucratif dirigées par des universités (par exemple, SciELO, Redalyc, Latindex, AmeliCA), les données disponibles restent centrées sur le développement institutionnel et la durabilité opérationnelle, à la différence des analyses

systematiques. Les résultats actuels révèlent intrinsèquement une vision partielle de l'écosystème plus large, où les connaissances documentées varient en termes d'orientation et de maturité selon les régions. Cette divergence illustre et confirme la nécessité d'approfondir l'exploration et la documentation dans le cadre de recherches futures.

L'absence d'un registre complet des revues Diamant actives dans ces régions a nécessité l'agrégation d'un certain nombre de jeux de données internationaux et nationaux librement accessibles, ce qui a permis de dresser un tableau aussi complet que possible des activités de publication diamant dans ces régions. Comme on pouvait s'y attendre, les trois régions présentent des caractéristiques divergentes et semblent avoir organisé la publication en libre accès diamant de différentes manières. Au total, nous avons pu identifier 20 355 revues diamant dans les trois régions, dont 13 202 basées en Europe, 5 821 en Amérique latine et 1 351 en Afrique. Parmi les services d'indexation bibliométrique internationaux utilisés, OpenAlex a fourni la couverture la plus complète et la plus unique. Cependant, quel que soit le service d'indexation international utilisé, on constate des limites et des inégalités quant à l'exhaustivité de leur couverture des trois régions. Une caractéristique commune aux revues diamant dans les trois régions est que les institutions de recherche sont le type d'organisation le plus courant à jouer le rôle d'éditeur, ce qui souligne le rôle particulier que jouent les universités à l'échelle mondiale dans ce modèle de publication.

Parmi les premiers résultats du projet ALMASI, ce rapport jette les bases d'un travail continu et éclairé qui tient compte des différents profils des trois régions, permettant ainsi de mener des enquêtes et des interventions personnalisées au fur et à mesure de l'avancement du projet.

Le rapport complet:

Laakso, M., & Taskin, Z. (2025). D1.1 Scoping Report on Non-for-profit Publishing Ecosystems. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18257718>

Citer:

Laakso, M., & Taskin, Z. (2026). Rapport de cadrage sur les écosystèmes de publication à but non lucratif dans les trois régions: Résumé exécutif. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18637492>

Disclaimer

The project has received funding from the European Union's HORIZON-WIDERA 2024-ERA-01

Disclaimer- ALMASI is funded by the European Union under Grant Agreement No 101188192. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission.

This work by partners of the ALMASI project is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

